

Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient (Ciram) et
Laboratoire de Communication Médiatisée par Ordinateur (LabCMO)

Université Laval

djosse-romeo-valerien.tessy.1@ulaval.ca

**L’INTRODUCTION DES MOOC DANS LES UNIVERSITES
AFRICAINES FRANCOPHONES : QUELS ENJEUX DE JUSTICE
COGNITIVE ?**

Résumé. — L’introduction des MOOC dans les universités africaines cherche à répondre aux défis auxquelles ces entités sont confrontées : massification, qualité de l’enseignement, éloignement géographique, etc. Notre article analyse comment ces cours en ligne peuvent faire émerger aussi bien des injustices cognitives entre Nord et Sud, mais aussi entre apprenants du Sud. Dans le contexte africain francophone marqué par des difficultés d’accès à une connexion internet de qualité, comment se déroule la réception des MOOC chez les apprenants africains francophones ? Les injustices cognitives qui en naissent sont liées aux contenus qui pour la plupart sont importés d’universités du Nord, aux langues de ces contenus qui sont coloniales et aux difficultés d’accessibilité que rencontrent les apprenants.

Mots clés. — MOOC, justice cognitive, appropriation, université, Afrique

Djossè Roméo Tessy, The introduction of MOOC in French-speaking African universities: issues of cognitive justice

Abstract. The introduction of MOOC in African universities seeks to respond to the challenges faced by these entities: massification, quality of education, geographical distance, etc. Our article analyzes how these online courses can bring out both cognitive injustices between North and South, but also between learners from the South. In the French-speaking African context marked by difficulties of access to a quality internet connection, how is the MOOC reception organized for French-speaking African learners? The resulting cognitive injustices are related to content that is mostly imported from northern universities, to the languages of this content that are colonial and to the accessibility difficulties that learners encounter.

Keywords. — MOOC, cognitive justice, appropriation, university, Africa

Djossè Roméo Tessy, Wé kpi kplon do Muki dji do kplonhidji alavohoué do minwi gbédji : nou djè do é non ton si min lè¹

Muki don bio kplon idji alavo houé Africa ton lè djro nan houzo noué djè do lè. É wè yin do noukplonvi lè sou kpo tahoun to ho lo kpomin, azomin houé lè lin do yé, ho kpo do nou klpon lo wou. Wéman hé lo, ba nou do do nan lé nou kplon klpon do kan dji nan don nou man djlo man djlo wi wa do To é yi nou kon kpondo To é do goudo les kpo tinti. É lè gni mon nou noukplonvi do To é do noukon yi wè lè. Do to Afrika ton hé non do francé gbé lè min on, kandji yi yi non wè wou. Nou tchi mon, mi hin on, mi nan kanbio do nin wè kplon idji alavo vi lè non yi Mooki lè dji gbon ? Nou djè do é non gossin nou kplon klpon do Muki dji lè min on, wè yin

¹ Mes remerciements à Paulin Gohoungodji, à Chedrack Chembessi et à ma mère pour la précieuse aide dans la traduction du résumé en Fon.

do gbé hé min yé non klon nou do ho, yi yéton an. Bo nou dé yé non klon on, sousou wè non go sin to dé yi noukon lè min.

Hotadji. — Muki, kplon idji alavo, Afrika

Les défis de l'enseignement supérieur en Afrique francophone subsaharienne, entre autres la massification, le nombre insuffisant d'enseignants, la qualité de la formation (Bogui 2007; Altbach, Reisberg, Rumbley 2009), depuis quelques décennies, amènent à réfléchir à de nouvelles possibilités de diffusion de la connaissance vers le plus grand nombre d'apprenants. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) qui avaient déjà permise la formation à distance (Agence universitaire de la francophonie, Loiret 2013), permettent désormais aux universités de proposer des cours en ligne ouverts à tous et gratuits appelés MOOC (Massive Online Open Course).

Les MOOC dans leurs versions américaines ou européennes sont définis comme des cours (*course*) en ligne (*online*) ouverts à tous (*open*) sans limitation du nombre d'inscrits (*massive*), souvent gratuits. Ils désignent à la fois le contenu du cours et la plateforme de diffusion (Cisel, Bruillard 2013).

Ces cours sont généralement séquencés en modules d'enseignement, avec des évaluations présentées sous forme de quizz la plupart du temps ou d'évaluation par les pairs dans certaines versions de MOOC. Les cours sont souvent présentés par des experts reconnus dans leurs disciplines. Dans leur version classique, les MOOC ne proposent pas de suivi personnalisé des apprenants comme c'est le cas pour les formations à distance ou en présentiel, ni des crédits universitaires pouvant être valorisés dans un cursus universitaire.

Le discours médiatique de la presse généraliste (Le Monde, Jeune Afrique) présente les MOOC comme un outil qui pourrait servir à l'enseignement universitaire (Remond, Useille, Abba 2016). C'est aussi la fonction donnée aux MOOC par les initiatives en cours dans les universités africaines notamment le projet *MOOCs Afrique* - désormais dénommé MOOC4Dev- de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (EPFL 2018). Ce programme est décrit comme étant « un programme de collaboration Nord-Sud qui œuvre pour le renforcement de

l'enseignement supérieur et la formation continue en Afrique »². À travers ce projet, des universités africaines ont installé des centres de MOOC pour fabriquer et donner accès à des cours. Aussi, des cours produits par l'EPFL, y compris en anglais, sont implantés sur les plateformes des institutions francophones bénéficiaires. En tenant compte du fait que la formation universitaire et les contenus de cours sont chargés de valeurs et de visions du monde qui ne sont pas toujours universellement partagées, les MOOC ne contribueraient-ils pas à diffuser une certaine manière de faire occidentalisée, au détriment de connaissances locales qui méritent elles aussi d'être valorisées ?

L'objectif de cet article est d'apporter un regard critique et non positiviste sur l'introduction des MOOC en Afrique en soulevant des enjeux cruciaux pour ces universités, sans remettre en cause les fortes potentialités du dispositif MOOC pour l'accès pour tous aux savoirs.

La question centrale qui se pose est le suivant : comment ces cours, en dépit de leur ambition d'ouverture, de démocratisation de la formation et de l'appui qu'ils peuvent procurer à la pédagogie dans les universités africaines, peuvent faire émerger aussi bien des injustices cognitives entre Nord et Sud, qu'entre apprenants du Sud ?

L'hyperconcurrence symbolique

Les MOOC sont apparus aux États-Unis dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre les universités sur le plan international et du désir de celles-ci de développer leur position dominante sur le marché international de l'enseignement. Ainsi, l'arrivée des MOOC a donné

² Site web de MOOCs Afrique : <https://MOOCs-afrique.epfl.ch/> (consulté le 11/02/2019)

la possibilité aux universités de communiquer autrement autour des formations qu'elles proposent ou de leur nom, à l'image d'une marque. L'enjeu est, selon Karl Aberer, doyen de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) dont les propos ont été relayés par plusieurs médias électroniques : « de déterminer qui va contrôler la distribution du savoir » (Delaye 2013: en ligne; Cléménçot 2014: en ligne). Comme l'explique Delaye (2013: en ligne) dans un article bilan sur la promotion des MOOC par l'EPFL, la première étape de l'ambition de cette école est de trouver « une audience en Afrique » afin de conquérir ce marché, en comparant les MOOC à la télévision ou à un média en ligne pour lesquels l'audience est cruciale. Karsenti (2013: 17) observe alors que « les MOOC sont donc pour elles [universités] une stratégie de marketing incroyable ». Ainsi, elles n'hésitent pas à y consacrer d'important budget pour rendre ces cours gratuitement accessibles. Mais attention, ces universités comptent bien rentabiliser cet investissement notamment de façon symbolique en renforçant leur aura d'université réputée dans tel ou tel domaine, en recrutant des étudiants ou en ayant une influence symbolique (*soft power*) dans le monde universitaire. Par exemple, l'Université Laval a investi 70000 \$ pour développer son MOOC « Développement durable ». Et selon les propos de Bernard Garnier, vice-recteur aux études et aux activités internationales de l'Université Laval, relayés dans les médias : « c'est certain que l'objectif premier est la mise en valeur de notre savoir-faire. Non seulement au Québec et au Canada, mais aussi ailleurs dans la francophonie. C'est sûr qu'on aimerait rejoindre ceux qui seraient intéressés par notre formation à distance ou encore à venir nous voir sur notre campus » (Brault 2014: en ligne).

Mais derrière cette nécessité de communiquer, se cachent aussi des discours sur les avancées de la démocratie qu'ont permis l'internet et les TIC.

La démocratisation de l'accès aux savoirs

L'une des caractéristiques majeures des MOOC, qui procède à une rupture avec les formations à distance est son ouverture (Open) au plus grand nombre (Massive). Les MOOC qui sont une réponse à « l'insatisfaction grandissante des Américains vis-à-vis de leur système d'enseignement » devraient permettre la réduction des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur (Lhommeau 2014: 27–28). On voit avec les MOOC, la promesse de démocratisation de l'accès aux savoirs disponibles sur le web qui s'inscrit dans la droite ligne des avancées de la démocratie avec l'apparition des PC, de l'internet et des médias sociaux. En effet, l'apparition de ces derniers a été accompagnée d'un discours de libération des grands médias selon lequel ces technologies « semblent donner à chacun la possibilité de paraître sur la place publique, alors que les médias traditionnels en restreignaient l'accès » (Demers 2016: 15). L'idée de permettre à chaque apprenant de choisir son rythme pour suivre son cours, de s'inscrire et d'abandonner à sa guise, d'avoir en quelque sorte une liberté totale est caractéristique de ces avancées démocratiques.

L'idéal de démocratisation ne pourrait être atteint s'il existe de prime abord une disparité de connexion à internet et d'utilisation des TIC entre les utilisateurs des MOOC au Nord comme au Sud. L'accès aux TIC a souvent été traité avec la notion de « fracture numérique » qui est la disparité entre ceux qui ont accès à ces technologies et ceux qui n'y ont pas accès. Wilson (2006) relève les causes de la fracture numérique : l'accès physique aux dispositifs numériques, le coût élevé des dispositifs numériques par rapport au revenu de l'utilisateur, les compétences numériques, l'utilisabilité du dispositif, l'accès aux contenus, la disponibilité des applications et informations pertinentes en ligne, l'accès à la production, la capacité à produire son propre contenu, l'existence d'institutions facilitant l'accès aux TIC, et l'existence d'une politique d'accès aux TIC. L'accès aux TIC doit tenir compte du contexte social, psychologique (Bucy,

Newhagen, 2004), et culturel des utilisateurs (van Dijk, 2006). Il doit être considéré dans son acception large incluant l'accès motivationnel (l'absence d'une première expérience numérique de personnes n'ayant aucun ou peu d'intérêt dans le numérique), la disponibilité des TIC, les compétences numériques et l'opportunité d'utiliser les TIC (van Dijk, 2012).

Le concept de justice cognitive et sa traduction dans les enjeux des MOOC en Afrique francophone

Le cadre théorique utilisé ici se situe dans les études décoloniales et la théorie critique de la justice cognitive dont Frantz Fanon (1961), Mignolo (2013), Mvé-Ondo (2007), Achille Mbembe (2015) et Hountondji (1990; 2009) sont les principaux précurseurs par leurs travaux. Ces deux cadres se complètent : le premier présentent les violences symboliques culturelles, politiques, économiques et épistémologiques que subissent les pays du Sud du fait de la colonialité. Le second propose une alternative pour équilibrer le rapport de force entre Nord et Sud. Les études décoloniales s'intéressent à la pensée des chercheurs du tiers monde, en mettant en évidence les conséquences de la colonisation dont certains effets sont qualifiés de « raciste et culturellement infériorisant » (Mignolo 2013: 181). La décolonialité se veut en quelque sorte comme une voie alternative à la pensée coloniale occidentale qui s'est érigée depuis la colonisation comme un modèle politique et économique dominant. Mignolo parle d'ailleurs de géopolitique des savoirs comme un élément central de la décolonialité postulant le caractère situé et local des savoirs et accorde une place importante aux langues dont il vante le potentiel émancipateur. Frantz Fanon analyse les traumatismes du colonisé qui aujourd'hui sont encore présents dans les rapports entre « pays développés » et « pays en voie de développement », ou tout simplement, entre Nord et Sud. Au cœur même des travaux de Frantz Fanon (1952; 1961) se trouve la question du dominé et du dominant, à la base des rapports de force dans la société

actuelle. Dans quelle mesure les MOOC pourraient reproduire les rapports de domination entre le Nord et le Sud, notamment si le financement de ces cours se fait dans un cadre partenarial entre université du Nord et du Sud ? Quel regard peut-on porter sur les MOOC en Afrique à l'aune des travaux sur la justice cognitive ?

Le concept de justice cognitive est un concept politique et éthique proposé par Shiv Visvanathan (2016), et est un idéal selon lequel il importe de valoriser tous les savoirs qu'ils soient scientifiques ou non, du Nord ou du Sud. Ce concept qui a été au cœur des travaux de Sousa Santos (2007) ainsi que du projet de recherche-action dénommé SOHA³ (Science Ouverte en Haïti et en Afrique francophone) mené entre 2015 et 2016 par un collectif d'étudiants et étudiantes, chercheurs et chercheuses d'Afrique et d'Haïti, dirigé par Florence Piron et Dieyi Diouf (Diouf, Piron 2015). Mais tel que défini par Visvanathan (2009), le concept de justice cognitive n'intègre pas les conditions matérielles pour produire et accéder aux savoirs, qui pourtant sont à la base des principales injustices dans les pays du Sud. Le concept de justice cognitive a donc été redéfini au sein du projet SOHA comme : « un idéal épistémologique, éthique et politique visant l'éclosion et la libre circulation de savoirs socialement pertinents partout sur la planète, et non pas seulement dans les pays du Nord (qui ont les ressources pour développer des politiques scientifiques et patrimoniales qui leur conviennent), au sein d'une science pratiquant un universalisme inclusif, ouvert à tous les savoirs et à toutes les épistémologies et non pas un universalisme abstrait basé sur des normes occidentales, plus précisément américano-centrées, qui excluent ce qui diffère d'elles-mêmes. » (Piron 2018: en ligne). L'enquête quantitative et qualitative qui a été menée s'est faite par internet et les réseaux sociaux et a touché environ 700 étudiants et étudiantes d'Afrique francophone (25 pays) et d'Haïti. Les résultats ont permis d'identifier neuf injustices cognitives qui impactent la

³ Site web du projet : <http://projetsoha.org/>

production et la diffusion des savoirs dans les universités d'Haïti et en Afrique francophone que sont : 1) les infrastructures et les politiques de recherche sont inexistantes en Afrique et en Haïti ; 2) l'accès aux publications scientifiques est souvent fermé ; 3) la littératie numérique et l'accès au web ; 4) le mur entre la science et la société est une muraille ; 5) l'exclusion et le mépris pour les savoirs locaux ; 6) le système occidental de la recherche est fermé ; 7) la langue de la science 8) la pédagogie de l'humiliation et 9) l'aliénation épistémique (Diouf, Piron 2015; Piron 2015; Piron et al. 2016; Piron et al. 2017).

L'objectif affiché avec l'introduction des MOOC en Afrique est de soutenir l'enseignement supérieur en Afrique. Mais dans les faits, plusieurs de ces injustices peuvent être identifiées non seulement au regard des formes matérielles dans lesquelles ces cours sont diffusés, mais aussi en raison de l'absence de véritables politiques mises en place dans les universités africaines.

Vu du Nord, l'accès aux MOOC peut paraître banal du fait de la disponibilité de l'accès à l'internet et du contexte qui donne la place à l'acquisition de compétences informationnelles notamment avec des formations de type C2I (Certificat Informatique et internet) (Yassine 2012).

La plateforme de MOOC de l'Université d'Abomey-Calavi, accessible à l'adresse web <http://MOOCs.uac.bj/>, est analysée ici au regard des injustices cognitives. La plateforme compte au total 70 MOOC offrant la possibilité de s'y inscrire ou non. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, l'utilisateur a accès aux vidéos proposées. Deux types de capsules vidéo⁴ y sont proposés : a) 38 conçues par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et b) 32

⁴ Je m'intéresse dans cet article principalement aux capsules vidéo, sans prendre en compte les modalités d'évaluation, les forums de discussion et le design de l'interface qui sont des éléments à prendre en compte pour une analyse complète d'un dispositif MOOC.

conçues par l'Université d'Abomey-Calavi. Dans le cadre de cet article, seulement les 11 MOOC produits par l'UAC et classés dans la catégorie FLASH (Faculté des lettres, arts et sciences humaines) ainsi que les 5 produits par l'EPFL dans la rubrique Sciences sociales seront analysés. L'analyse s'intéressera aux éléments du contenu des cours et au dispositif technique (dans l'unique but d'adresser des problématiques d'accessibilité) lui-même pour ressortir des éléments constitutifs d'injustice cognitive. L'outil méthodologique et d'analyse qui sera construit est un système catégoriel basé seulement sur six des neuf injustices cognitives. Les trois autres injustices à savoir : (1) l'accès aux publications scientifiques est souvent fermé ; (2) le système occidental de la recherche est fermé et (3) la pédagogie de l'humiliation, nécessitent d'autres types de développement qui ne seraient ni pertinents ni suffisants pour la présente étude.

Figure 1 : Capture d'écran de la page d'accueil de UAC MOOCs

Des formes d'injustice cognitive repérées

Partenariats Nord-Sud ou consommation de contenus au Sud ?

Piron, al. (2016) ont identifié l'inexistence des infrastructures et des politiques de recherche comme une injustice cognitive dans les pays d'Afrique, qui se traduit notamment par une absence de financement pour la recherche. Dans le cas des MOOC, la question des politiques se pose autrement. Comment financer ces cours par les universités publiques africaines ? Ou encore, quelle politique mettre en place entre les universités africaines et du Nord afin que les partenariats soient réels et n'aient pas pour effet pervers de transformer les universités du Sud en simples consommatrices de MOOC qui seraient conçus au Nord ?

Le financement des MOOC dans les universités africaines se fait principalement sur des partenariats extérieurs, ce qui pourrait avoir pour effet d'amener les universités bénéficiaires à un alignement sur les objectifs propres de ces partenaires. Dans certains cas, la coordination de ces projets est confiée à des organisations du Nord. Or, lorsque le financement est extérieur, on peut émettre comme hypothèse que les bailleurs en imposent les lignes directrices aussi bien du point de vue des thématiques développées que des techniques déployées. Par exemple, un Réseau africain de développement de MOOC pour l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur (REAMOOC) a été mis en place avec pour objectif de « renforcer les innovations pédagogiques dans l'enseignement supérieur africain par l'intermédiaire des MOOC et de leur utilisation au sein de dispositifs hybrides de formation »⁵ avec pour terrain d'intervention des universités camerounaises et sénégalaises. La co-coordination de ce réseau

⁵ Site web de l'AUF : <https://www.auf.org/nos-actions/toutes-nos-actions/reaMOOC-reseau-africain-de-developpement-de-MOOC-linnovation-pedagogique-lenseignement-superieur/>

est « assurée par l'Université libre de Bruxelles (activités scientifiques et pédagogiques) et l'Agence universitaire de la Francophonie (gestion financière, administrative et opérationnelle) ». La première organisation est une institution du Nord et la seconde, une organisation internationale. Quelle place serait donc réservée aux universités bénéficiaires dans la définition des orientations de ce réseau alors qu'elles sont les principales bénéficiaires ? Comme averti le philosophe Souleymane Bachir Diagne dans une interview donnée à l'Unesco : « Il y a toutes les possibilités de coopération que cela permet, puisque la dématérialisation des enseignements permet cette coopération internationale. Elle permet à des espaces par exemple comme l'espace de la francophone de développer un véritable partenariat Nord-Sud. Mais il faut que ce soit un partenariat. Parce que [l'] un des dangers inhérents à cette idée des MOOC et des enseignements à distance serait de transformer une région du monde en consommatrice alors que les cours viendraient du Nord. Et cela, il faut l'éviter. L'Afrique s'est toujours battue pour affirmer sa propre présence dans le monde donc le combat de la présence africaine dans le monde continue également par les MOOC. Et de ce point de vue-là, les universités du Sud ont des cours à offrir évidemment. Il faut donc que ces enseignements utilisent les TIC et que les choses n'aillent pas seulement dans un sens. L'Afrique n'a pas vocation éternelle à être un réservoir de consommateurs et de répétiteurs de cours qui seraient élaborés au Nord. » (Diagne 2015: en ligne).

L'exemple de la plateforme de MOOC de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin montre la nécessité pour les acteurs universitaires de réfléchir profondément à la politique partenariale à mettre en place. En effet, certains cours disponibles sur cette plateforme ont été conçus à l'EPFL, donc hors du contexte béninois où ils sont appelés à être utilisés. Mieux que la politique partenariale, il s'agit de réfléchir à la politique de développement des MOOC dans les universités africaines. Les questions de politique, de financement, d'accréditation de ces formations et de leur inscription dans les cursus en place sont maintenant une priorité.

Les MOOC présentés uniquement comme un savoir universitaire

Tous les cours diffusés sur la plateforme MOOC UAC sont présentés par des universitaires et sont en quelque sorte des enregistrements vidéo des programmes d'enseignement existant déjà en présentiel. Cela se matérialise dans un premier temps par une organisation des MOOC par entités universitaires (École nationale d'administration et de magistrature, faculté des lettres, etc.) et par l'absence d'enseignant.es pouvant être considérés comme non universitaires. Ces données témoignent de la « muraille entre science et société ». Il s'agit plus largement d'une séparation qui existe entre les savoirs normatifs produits et diffusés par le milieu universitaire et les savoirs locaux. Ces savoirs universitaires, y compris ceux produits dans les universités africaines, sont en proie à la colonialité en raison de la prépondérance des auteurs et des épistémologies euro-descendantes (Connell 2016). Or les savoirs locaux sont des « savoirs autant théoriques, symboliques que pratiques, issus de stratégies d'adaptation des populations aux situations et aux problèmes rencontrés, qui ont réussi. Il s'agit de savoirs non scientifiques, c'est-à-dire non systématiques et objectifs, dont la valeur repose sur le fait qu'ils ont permis de résoudre des problèmes pratiques » (Rondeau 2009: 289). A ce titre, les MOOC pourraient être un moyen de favoriser un savoir plurivers, c'est-à-dire favorisant la pluralité des savoirs au lieu d'être épistémicide⁶ vis-à-vis des savoirs du Sud (Hall, Tandon 2017).

L'aliénation épistémique

L'aliénation épistémique est décrite par Piron (2017: 19) comme : « le puissant sentiment d'obligation des étudiants et des étudiantes des Suds de penser et travailler dans une

⁶ Le mot *épistémicide* utilisé ici comme adjectif, désigne le fait de tuer d'autres formes de savoirs.

épistémologie et des catégories de pensée postcoloniales, issues d'un Nord dont les politiques scientifiques actuelles penchent de plus en plus vers la marchandisation du savoir et sont à mille lieues des enjeux du développement local durable. » Si cette aliénation se manifeste souvent dans les contenus en présentiel, elle est aussi perceptible dans les MOOC conçus par l'UAC. Comme l'avait déjà remarqué Connell (2016 : 61) : « Peu importe la discipline, on doit lire les revues de premier plan publiées dans la métropole, connaître et citer les plus importants théoriciens de la métropole, tout comme on doit apprendre et appliquer les méthodes de recherche enseignées dans la métropole. [...] Pour obtenir du prestige dans son pays, la méthode la plus directe est d'obtenir de la reconnaissance dans la métropole. Ainsi, les structures intellectuelles développées en métropole sont intégrées dans le travail intellectuel de la périphérie — non pas par l'exercice du contrôle direct, mais par la manière dont toute l'économie du savoir est organisée. [...] Le problème est que la réalité locale est méthodiquement réduite au statut de « cas » encadré par des conceptualisations issues de la métropole. Dans la périphérie, un article typique en sciences sociales, associe des données locales ou des exemples avec des concepts tirés de l'un des théoriciens de la métropole, qu'il s'agisse de Latour, Foucault, Butler, Marx ou Habermas, et ce, même s'il est publié dans une revue locale ». Dans les faits, un cours intitulé « Education et médias » donne en lecture des auteurs comme Francis Balle, Jacques Henno dont la portée des propos est générale ou tout au plus spécifique à un contexte précis, en tout cas loin du contexte béninois, comme si l'éducation aux médias au Bénin est de même nature que l'éducation française aux médias.

Cette aliénation est encore plus visible dans les MOOC importés de l'EPFL où les références sont constamment faites à des situations du Nord (le métro, les gratte-ciels, etc.) comme sur la capture d'écran suivante (une foule impressionnante dans le métro) d'une vidéo de MOOC de l'EPFL présente sur la plateforme MOOCs UAC. Ces MOOC de l'EPFL ne sont pas conçus originellement pour les apprenants de l'UAC, ce qui pourrait expliquer ces illustrations inadaptées.

Figure 2 : Capture d'écran de la vidéo du MOOC « Sciences Sociales-Espace »

Les compétences numériques et l'accès au web

Dans le contexte africain francophone, l'accès à une connexion internet de qualité et peu onéreuse (le méga octet coûte 3.09 FCFA chez le réseau GSM MTN soit environ 1\$ pour télécharger une vidéo de 120 Mo⁷), et l'instabilité de l'électricité constituent les principales difficultés d'accès aux MOOC. D'autres barrières liées à la culture numérique existent également. En effet, selon une étude de GSMA (2016), les barrières à la pratique de l'internet en Afrique francophone subsaharienne sont par ordre d'importance : l'absence de compétences numériques, le manque de sensibilisation au numérique, l'absence de contenus locaux et l'accessibilité. Aussi, l'internet et les réseaux sociaux sont devenus des instruments politiques et les acteurs gouvernementaux n'hésitent pas à couper l'accès à internet⁸ pendant des périodes longues (jusqu'à 3 semaines), à le restreindre ou encore à fermer des sites web (Nyirenda-Jere et Biru 2015) ce qui réduit encore les possibilités d'accès au web. C'est dans ce contexte instable et complexe que se développent les pratiques des apprenants de MOOC en Afrique

⁷ Information récupérée sur le site web de MTN Bénin : <https://www.mtn.bj/particuliers/internet/forfaits-internet/> (consulté le 12/02/2019)

⁸ <http://MOOC.tdg.ch/monde/afrique/Coupure-internet-sans-precedent-en-Afrique/story/16692525>

francophone. Ces restrictions d'ordre technique ou politique vont à l'encontre de la démocratisation de l'accès à la connaissance que promeuvent les MOOC. Les pays d'Afrique francophone subsaharienne ont une forte pénétration mobile unique de 43% contre 66% sur le plan mondial (GSMA 2017). En considérant les MOOC comme un dispositif web composé d'éléments vidéo, audio ou texte, une expérience optimale passe nécessairement par un terminal connecté et une bonne bande passante. Or, les personnes issues de cette partie du continent africain qui s'inscrivent aux MOOC ont un accès non stable à ces technologies. La promotion des MOOC sur le continent pourrait passer par la création de contenus adaptés pour une consultation mobile qui est déjà un outil très utilisé en milieu universitaire (Armel Attenoukon, Karsenti, Lepage 2015; Boro 2016; Bossoto 2017)

La langue des MOOC est coloniale

Les auteurs qui ont identifié les injustices cognitives dans les universités en Afrique francophone présentent la langue de la science qu'ils qualifient de coloniale. Il en est de même pour les MOOC. Les apprenants africains qui participent aux MOOC le font en français ou en anglais qui sont aussi des langues officielles dans différents pays d'Afrique ayant été colonisés. Ainsi, il reste difficile pour ces apprenants dont le français est la seconde langue et l'anglais la troisième ou la quatrième langue d'acquérir aisément des connaissances diffusées par ces MOOC. Par exemple, plusieurs capsules vidéo présentes sur la plateforme MOOC UAC sont produites en anglais, sans sous-titrage ni retranscription dans un document texte pouvant permettre une traduction avec des moteurs spécialisés (Google ou Deepl). Dans ce cas, la langue pourrait être une barrière sérieuse à l'utilisation de ces cours surtout lorsqu'aucune traduction ni document texte n'est proposé. Dans le système d'enseignement actuel hérité de la colonisation, les enseignements sont donnés pour la majorité en français, les langues locales étant reléguées au second plan. Pourtant ces langues locales témoignent de la richesse culturelle

et scientifique des peuples qui les parlent. Cette diglossie qui a été instaurée au moment de la colonisation se retrouve donc dans les MOOC.

Vers des MOOC plus justes ?

Les différentes formes d'injustice cognitive repérées peuvent être corrigées par des MOOC décolonisés, intégrant des savoirs plurivers. C'est ce que j'appelle ici des MOOC "plus justes". Il s'agit de MOOC intégrant les savoirs, les langues et les épistémologies locaux et qui donnent la place à l'émergence de normes et de façon de faire décidées par les acteurs universitaires des Sud eux-mêmes. La mise en place de la plateforme de MOOC à l'UAC est déjà un signe d'appropriation car l'université a fait le choix de développer son propre dispositif, bien que des plateformes comme France Université Numérique (FUN) ou Edx existent déjà. Certains cours proposés sont conçus par les enseignants de l'UAC. Cependant, il faut que ce processus ne reste pas calqué sur des modèles positivistes occidentaux issus de la colonisation ou encore dans ce que Paulin Hountondji a appelé l'« extraversion scientifique » désignant cette manière de produire des contenus ou des matières premières pour séduire le Nord, cette propension à dépendre des infrastructures et des structures intellectuelles du Nord (laboratoire, financement, contenus, etc.) (Hountondji 1990; Hountondji 2002).

L'enjeu des MOOC au Sud est de produire des contenus scénarisés et exemplifiés avec des réalités du Sud, et qui répondent aux enjeux de développement de ces pays pouvant contribuer à réduire la fracture par le contenu (Kiyindou 2004).

Au moment de l'introduction des formations à distance en Afrique francophone, l'accès à internet et aux terminaux représentait déjà une difficulté importante. Les apprenants, même motivés pour suivre les formations à distance, n'avaient pas la culture numérique nécessaire pour faire face aux divers savoir-faire que demandaient de tels cursus. La réponse de l'AUF par

la création des Campus numériques francophones a représenté une contribution importante pour faciliter l'accès et la prise en main de ces technologies. Leur mise en place correspondait aussi à une période où l'accès aux terminaux de poche n'était pas aussi vulgarisé qu'il l'est aujourd'hui où la plupart des apprenants sont équipés de smartphones. La création au Bénin d'un lieu d'accès au MOOC avec l'aide de l'EPFL s'inscrit dans cette logique. Ce centre peut favoriser la participation et l'engagement dans les MOOC en permettant aux apprenants de se rencontrer physiquement et de créer des liens sociaux, à condition de replacer l'humain (non pas seulement les enseignants ou spécialistes audiovisuels, mais surtout les apprenants) au centre du projet.

En plus de ces centres, la possibilité pour les apprenants d'utiliser les terminaux dont ils disposent sans que la qualité des contenus auxquels ils ont accès se dégrade pourrait être une piste de solution. Dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne, la connexion à internet par le wifi a tendance à se généraliser. Sur les campus par exemple, dans les bus (à Abidjan en Côte d'Ivoire) et aussi sur les places publiques. Avec le fort taux de pénétration du téléphone mobile sur le continent, l'accès aux cours ne peut plus être pensé comme il y a cinq ou dix ans. Le principe élémentaire pour répondre à une meilleure expérience des apprenants est que la plateforme soit entièrement responsive pour permettre son utilisation sur un terminal de poche ou une tablette. En tenant compte des pratiques existantes des apprenants, une fonctionnalité qui permet un téléchargement automatique des supports du MOOC (vidéo, audio ou texte) selon le choix de paramétrage de l'apprenant pourrait être implémentée.

Dans une optique de justice cognitive, il serait important de proposer les MOOC dans les langues africaines. L'exemple du Wolof que propose le philosophe Souleymane Bachir Diagne (2015) est parlant : « Le wolof c'est la langue qui se parle le plus au Sénégal. Il y a un excellent cours, ce n'est pas seulement de la langue wolof mais également de la littérature wolof qui est en train de se développer. [...] Voilà donc simplement ce que pourrait signifier un MOOC venant

de l'Université Gaston Berger Saint Louis du Sénégal et qui serait diffusé et bien accueilli dans les universités du Nord, américaines en particulier. » (Diagne 2015: en ligne)

L'idéal de justice cognitive propose de surpasser la hiérarchie qui s'est créée dans les représentations des langues : les langues coloniales étant celles officielles et les langues locales, reléguées au second rang. L'ouverture (*Open*) des MOOC ne pourrait seulement s'identifier qu'à la possibilité à tous d'accéder à ces cours. Elle devrait prendre en compte ces langues locales, chargées de réalité sociale et pouvant faciliter la diffusion des savoirs.

Conclusion

Le besoin de formation est bien présent chez les étudiants africain.es qui tentent de chercher d'autres moyens d'acquérir des connaissances que leurs systèmes universitaires ne semblent pas en mesure de leur fournir. On peut reprocher à ces universités africaines d'être dépassées par les défis de leur temps, à savoir : produire de la recherche, former les étudiants et intervenir dans la société. Parce que du côté des apprenants africains, les MOOC seraient une solution pour combler des lacunes. Un apprenant affirme : « grâce aux MOOCs, je comble mes lacunes à grande vitesse. L'étape suivante est un projet de construction à 600 000 dollars. » (Cité par (Michel 2014)). Et comme pour justifier le recours des étudiants aux MOOC comme solution à la massification, un autre apprenant affirme : « Les MOOCs ont du succès parce que les auditoriums sont bondés, mal aérés et les sièges sont cassés. » (Cité par (Michel 2014)). Mais c'est aussi, le succès de l'arsenal de marketing des « grandes universités » à la recherche de nouveaux étudiants. Importés dans les universités africaines pour accompagner celles-ci, ces MOOC font émerger des injustices cognitives. D'abord parce que l'hybridation entre ces MOOC et le système universitaire en place n'a pas encore fait l'objet d'une politique clairement établie. Ensuite parce que les MOOC utilisent en grande partie des technologies qui nécessitent

un accès stable à internet et des compétences numériques, objet de fracture au sein d'un même pays. Et enfin parce que les MOOC, encore diffusée dans les langues coloniales n'apporte pas du nouveau par rapport aux systèmes universitaires en place qui utilisent ces mêmes langues. Or l'idéal de justice cognitive propose que les savoirs locaux, y compris les langues locales, soient valorisés.

Références :

- Agence universitaire de la francophonie, Loiret, P.-J., 2013, *Un détour par le futur: Les formations ouvertes et à distance à l'Agence universitaire de la Francophonie 1992 - 2012*, Agence universitaire de la francophonie, Montréal/ Paris, Éditions des Archives contemporaines.
- Altbach, P.G., Reisberg, L., Rumbley, L.E., 2009, *Évolutions de l'enseignement supérieur au niveau mondial: Vers une révolution du monde universitaire, Rapport d'orientation pour la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur*.
- Armel Attenoukon, S., Karsenti, T., Lepage, M., 2015, « L'apprentissage avec des supports mobiles dans l'enseignement supérieur au Bénin : analyse des usages des apprenantes », *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 12(3), 47, pp. 62-74.
- Bogui, M. J.-J., 2007, *Intégration et usages des Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'éducation en Afrique: Situation de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire (2003-2005)*, Thèse en Sciences de l'information et de la communication, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III.
- Boro, I., 2016, « La téléphonie mobile et l'apprentissage à l'université de Ouagadougou », pp. 95–103, *in* : Anaté, K., Capo-Chichi, A., *Quand l'Afrique réinvente la téléphonie mobile*, Études Africaines, L'Harmattan.
- Bossoto, I.A., 2017, « Apports de l'utilisation du téléphone mobile multifonction dans les pratiques pédagogiques en contexte universitaire », *Adjectif.net*, 6.
- Brault, J., 2014, *La vraie raison pour laquelle l'Université Laval boude Coursera*. lesaffaires.com
- Cisel, M., Bruillard, E., 2013, « Chronique des MOOC », 19, http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2012/13r-cisel/sticef_2012_cisel_13r.htm.
- Cléménçot, J., 2014, *La fièvre des Mooc gagne l'Afrique*, Jeune Afrique.
- Connell, R., 2016, « Les sciences sociales à l'échelle mondiale. Connecter les pages », *in* : Piron, F., Regulus, S., Dibounje Madiba, M. S., *Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Pour une science ouverte juste, au service du développement local durable*, Éditions science et bien commun.
- Delaye, F., 2013, *L'EPFL cherche une audience en Afrique*, Bilan.ch.

- Demers, F., 2016, « Problématiser la parole publique », *La parole publique*, Les Presses de l'Université Laval, pp. 9–27.
- Diagne, B., 2015, *Le numérique, une question philosophique*.
- Diouf, D., Piron, F., 2015, *La science ouverte comme outil collectif de développement du pouvoir d'agir et de la justice cognitive en Haïti et en Afrique francophone : vers une feuille de route (projet SOHA)*.
- EPFL, 2018, *MOOCs Afrique : rapport d'activité 2013-2017*, École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
- Éyébiyi, E.P., 2011, « L'alignement de l'enseignement supérieur ouest-africain », *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs*, (Hors-série n° 3), pp. 43–59.
- Fanon, F., 1952, *Peau noire, masques blancs*, Paris, Seuil
- Fanon, F., 1961, *Les damnés de la terre*, Paris, François Maspero.
- Gérard, L., 2015, *Evaluation de l'enseignement supérieur en Afrique, assurance qualité: où en est-on?*, *Coopération Universitaire*.
- GSMA, 2016, *Connected Society Consumer barriers to mobile internet adoption in Africa*.
- GSMA, 2017, *L'économie du secteur mobile Afrique subsaharienne 2017*.
- Hall, B.L., Tandon, R., 2017, *Decolonization of knowledge, epistemicide, participatory research and higher education*.
- Hountondji, P., 1990, « Scientific Dependence in Africa Today », *Research in African Literatures*, 21(3), pp. 5–15.
- Hountondji, P., 2002, « Le savoir mondialisé : déséquilibres et enjeux actuels », 9.
- Hountondji, P., 1990, « Recherche et extraversion: éléments pour une sociologie de la science dans les pays de la périphérie », *Africa Development / Afrique et Développement*, 15(3/4), pp. 149–158.
- Hountondji, P.J., 2009, « Knowledge of Africa, knowledge by Africans: Two perspectives on African studies », *RCCS Annual Review. A selection from the Portuguese journal Revista Crítica de Ciências Sociais*, 1.

- Karsenti, T., 2013, « MOOC : Révolution ou simple effet de mode ? », *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 10(2), pp. 6-37.
- Kiyindou, A., 2004, « La place des savoirs africains sur Internet ou penser «la fracture numérique» par le contenu », *Réduire les fractures numériques Nord-Sud, quels enjeux*, 5, pp. 1–63.
- Lhommeau, C., 2014, *MOOC : l'apprentissage à l'épreuve du numérique*, [Limoge], Éditions FYP.
- Mbembe, A., 2015, « Decolonizing knowledge and the question of the archive », *Aula magistral proferida*.
- Michel, S., 2014, *Les Moocs donnent des ailes aux Africains*, *Le Monde.fr*.
- Mignolo, W., 2013, « Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et désobéissance épistémologique », *Mouvements*, (73), pp. 181–190.
- Nyirenda-Jere, T., Biru, T., 2015, *Développement de l'Internet et gouvernance de l'Internet en Afrique*, *Internet society*.
- Ondo, B.M., 2007, « La fracture scientifique », *Présence Africaine*, (175-176–177), pp. 585–588.
- Piron, F., 2015, *La justice cognitive, un concept essentiel pour théoriser la valorisation des savoirs*.
- Piron, F., 2017, « Méditation haïtienne : Répondre à la violence séparatrice de l'épistémologie positiviste par l'épistémologie du lien », *Sociologie et sociétés*, 49 (1), pp. 33–60.
- Piron, F., 2018, « Justice et injustice cognitives : de l'épistémologie à la matérialité des savoirs humains ».
- Piron, F., al., 2016, « Vers des universités africaines et haïtiennes au service du développement local durable grâce à la science ouverte juste », in : Piron, F., Regulus, S., Dibounje Madiba, M. S., *Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Pour une science ouverte juste, au service du développement local durable*, Édition science et bien commun.
- Piron, F., Diouf, A.B., Dibounje Madiba, M.S., Mboa Nkoudou, T.H., Aubierge Ouangré, Z., Tessa, D.R., Rhissa Achaffert, H., Pierre, A., Lire, Z., 2017, « Le libre accès vu d'Afrique francophone subsaharienne », *Revue française des sciences de l'information et de la communication*, (11).

- Piron, F., Mboa Nkoudou, T.H., Pierre, A., Dibounje Madiba, M.S., Alladatin, J., Rhissa Achaffert, H., Fall, A., Michel, R.I., Hachani, S., Diouf, D., 2016, « Vers des universités africaines et haïtiennes au service du développement local durable : contribution de la science ouverte juste », *Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux, au service de la science ouverte juste*, Editions Science et bien commun, Québec.
- Remond, E., Useille, P., Abba, H., 2016, « Le développement de l'éducation numérique en Afrique : les MOOC au prisme des discours de Jeune Afrique », *Communication, technologie et développement*, 3, pp. 104-114.
- Rondeau, D., 2009, « Quelle place pour les savoirs locaux dans la cité globale? », pp. 289–295, in : E. Njoh-Mouellé (ed.), *La philosophie et les interprétations de la mondialisation en Afrique: actes des Premières Rencontres Philosophiques Internationales Francophones de Yaoundé, Palais des Congrès, 13-16 novembre 2007*, L'Harmattan, Paris.
- Santos, B. de S., 2007, *Cognitive justice in a global world: prudent knowledges for a decent life*, Lexington Books, Lanham.
- Visvanathan, S., 2016, « La quête de justice cognitive », in : Piron, F., Regulus, S. et Dibounje Madiba, M. S., *Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux. Pour une science ouverte juste, au service du développement local durable*, Éditions science et bien commun.
- Yassine, J., 2012, « Évaluation des compétences numériques acquises suite à une formation C2I. Cas d'étudiants tunisiens », *Questions Vives. Recherches en éducation*, vol.7, n°17, pp. 157–170.